

AGRESSIV XULQ-ATVORINI KORREKSIYALASH USULLARI

Haydarova Sarvinoz Saydullayevna

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022506>

Annotatsiya. Ushbu maqola shaxsda agressiv xulq-atvorning tarkib topishiga ta'sir etuvchi obyektiv va subyektiv omillar ta'sirini kamaytirish orqali agressiv xulq-atvorni oldini olish yoki birmuncha yengillashtirishga qaratilgan

Kalit so'z: agressivlik xulq-atvor, psixokorreksion dastur, korreksion usullar, psixotrening.

METHODS OF CORRECTING AGGRESSIVE BEHAVIOR

Abstract. This article aims to prevent or somehow alleviate aggressive behavior by reducing the influence of objective and subjective factors that affect the composition of aggressive behavior in an individual.

Keyword: aggressiveness behavior, psychocorrectional program, corrective methods, psychotraining.

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация. Эта статья направлена на предотвращение или некоторое облегчение агрессивного поведения путем уменьшения влияния объективных и субъективных факторов, влияющих на содержание агрессивного поведения у человека.

Ключевое слово: агрессивность поведения, психокоррекционная программа, коррекционные методы, психотренинг.

Zamonaviy psixologiyada shaxs ruxiyati va munosabatlari bilan bog'liq muammolarni tadqiq etishda ularni o'rganish, diagnostika qilish bilan bir qatorda mavjud muammolarni bartaraf etish masalasi amaliy ahamiyat kasb etadi. Shaxs agressivligini bartaraf etishning psixologik xususiyatlarini tadqiq qilishning bir necha yo'llari bo'lib, ularning biri psixokorreksion usuldir. Har bir psixolog muayyan psixologik muammoni bartaraf etishda mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan maxsus dasturlarni qo'llashi yoki muammoga ijodiy yondoshib o'zining shaxsiy psixologik dasturini ishlab chiqishi mumkin bo'ladi.

Biz ayni damda tadqiqot ishimizda shaxs agressivligini bartaraf etishning psixologik xususiyatlarini qo'llashda aynan ikkinchi pozitsiyani tanladik va maxsus psixokorreksion dastur yaratishni lozim topdik. "Agressiv xulq-atvorini korreksiyalash usullari" deb nomlangan psixokorreksion dasturimizda psixodiagnostik tadqiqotda Assinger testi, Bass-Darki testi va T.Liri testi natijalariga ko'ra agressivlikning o'rta va yuqori darajalari xos bo'lgan 81 nafar respondentlar qatnashdilar. Ulardan 43 nafari talabalar, 38 nafari o'quvchilar. Talabalar va o'quvchilar guruhini alohida 2 ta guruhga ajratib psixokorreksion ishlarimizni olib bordik. Har ikkala guruh respondentlar "Agressiv xulq-atvorini korreksiyalash usullari" psixokorreksion dasturida ajratilgan 8 ta maydoncha bo'yicha haftada 2 marta 1 oy davomida olib borgan treninglarda qatnashdilar. Trening mashg'ulotlari Termiz davlat universiteti va Termiz shahar 9-maktablarida olib borildi.

“MAYDONCHA 1”

(1-kun mashg'ulotlari)

Trening turi: Kognitiv jarayonlarini rivojlantirishga qaratilgan trening. Trening maqsadi: Shaxsni o‘z-o‘zini va boshqalarni anglashi, vaziyatni taxlil eta olishi, o‘z agressiv xulqining javobgarligini xis qilishi.

Trening mashg‘uloti:

O‘tkazish vaqti: 90 minut.

1-Mashq. “Tanishuv”

Maqsad: Ishtirokchilar bir-birlari bilan yaxshiroq tanishtiriladi.

Mashqni o‘tkazish vaqti: 15 minut.

Bajariladigan ish tartibi:

Tanishuv: Qatnashuvchilar davra bo‘lib o‘tiradilar. Boshlovchi "Mening ismim.... Men ...ni yaxshi ko‘raman (xohlagan narsa yoki kishining ismini aytish mumkin),- deydi va SMAYLIKni biron kishiga qarab otadi. SMAYLIKni ilib olgan ishtirokchi ham o‘zini shunday tanishtiradi va SMAYLIKni boshqa ishtirokchiga uzatadi. Keyin barcha ishtirokchilar o‘zlarini tanishtirib bo‘lgunlariga qadar davom yetadi.

Ishtirokchilar tanishtirish jarayonida aytish mumkin bo‘lgan jumlar:

Men ...ni yaxshi ko‘raman

Men yoqtiragan gul

Men yoqtiradigan rang

Menga odamlar yoqadi.

Men vaziyatni o‘zgartiraman.

2-Mashq. “Agar”

Maqsad: Kognitiv jarayonlar sirasiga kiradigan va o‘z-o‘zini anglashga imkon beradigan refleksiyaning rivojlantirish.

Mashqni o‘tkazish vaqti: 15 minut.

Bajariladigan ish tartibi:

“Agar”. Ishtirokchilarga agar ularning hayotida to‘satdan biror ijobiy yoki salbiy o‘zgarish yuz bersa, ular o‘zlarini qanday his etishlari mumkinligi haqida o‘ylab ko‘rishlari taklif qilinadi. Salbiy va ijobiy o‘zgarishlar qanday holatlarda yuz berishi mumkinligi yuzasidan suhbat, munozara tashkil etiladi.

3-Mashq. “Nima qilay?”

Maqsad: Xatti-harakatlar refleksiya-rivojlantirish va agressiv xulq-atvorning ijobiy va salbiy tomonlarini anglash.

Mashqni o‘tkazish vaqti: 15 minut.

Bajariladigan ish tartibi:

Ishtirokchiga navbatma-navbat hayotlarida sodir bo‘lgan keskin vaziyatda o‘z-o‘zlarini nazorat qila olish uchun nima qilganliklarini birma-bir aytib berish taklif qilinadi. Har bir ishtirokchi ijobiy natijaga olib kelgan harakatlariga nisbatan munosabat bildiradi, bunday harakatni amalga oshirish bo‘yicha o‘z imkoniyatlari xususida mulohaza yuritish taklif qilinadi.

Xulosa yuqorida keltirilgan trening mashg‘ulotlarimizning davomiyligi natijasi shuni ko‘rsatdiki vazifalarni amalga joriy qilish orqali biz quyidagi natijalarga erishdik.

1. Shaxsda namoyon bo‘layotgan agressiv xulq-atvor darajasini pasayishi;
2. Shaxsning o‘z-o‘zini anglashi, shu o‘rinda o‘z-o‘ziga bahosini adekvat xolatga kelishi;

3. Nizoli va muammoli vaziyatlarda xulq-atvorni meъyorida ushlab turish;
4. O'zi va boshqalarning emosional xolatini solishtirishga, o'zidagi emosional zo'riqishlarni pasaytirish,
5. Xulq-atvor normalariga rioya qilish.

Psixokorreksion yordamning samaraliligiga baho berish borgan sari aktuallashtirishmoqda. Bu psixologning ta'sir eta olishi va korreksion ishning sifatligidandir. Ishning samaraliligini baholashda aniq metodni belgilab olish zarur. Psixokorreksion ishlarda mijoz psixologik ta'siridan so'ng quyidagilarga qarab baholanadi:

- Ichki kechinmalarning sub'yektiv mohiyatining o'zgarganligi.
- Ta'sir etgandan so'ng mijozning ijobiy tomonga o'zgarishi.

Bu maqsadga erishishda quyidagi vazifalarni hal etish muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29 dekabrda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasidagi nutqi. 29-dekabr, 2020-y
2. Abramova. G.S. "Практическая психология". М.: -2001.
3. Adizova. T.M. "Psixokorreksiya" T.: "Iqtisod-moliya" 2006. (58b)
4. Акимова М.К. Способности и одаренность: учеб. пособие. - М.: Международная педагогическая академия, 1995.
5. Adizova T.M-Psixokorreksiya. Toshkent-2006 yil. o'quv qo'llanma.
6. Alfimova M.V. Trubnikov V.I. Psixogenetika agressivnosti // Вопросы психологии. - 2000. - №6. - S. 112.
7. Алфимова М.В. Трубников В.И. Психогенетика агрессивности // Вопросы психологии. - 2000. - №6. - С. 112.
8. Baratov Sh.R. Ta'limda psixologik xizmat. - Vuhoro, 2007.
9. Baymuradov .N .H "Amaliy psixologiya " T." Yangi asr avlodi " 2008.- 316 b -78-796.